

DES TUMULUS, DES FORTS ET DES REMPARTS DE LA RUSSIE OCCIDENTALE.

Premier article.

Quand un peuple nomade erre dans une immense plaine comme la Russie d'Europe, où rarement une pierre vient s'offrir à ses regards, on sent qu'il lui est difficile de devenir monumental dans le sens étendu que la civilisation prête à cette expression. Cependant, comme à tout autre peuple, il lui faut des refuges, des demeures, des temples, des tombeaux, et même des monuments, pour rappeler aux races futures les gloires du passé. Je crois intéressant de jeter un coup d'œil sur les ressources qu'il trouvera pour arriver à son but, et d'étudier à cet égard le développement de son industrie. C'est ce dont je vais m'occuper dans cette notice.

Dans les plaines de Babylone, des nomades devenus agriculteurs, créèrent, avec la terre glaise, le *Birs-Nimrod*, les palais de Sémiramis, et les immenses remparts de Naboukodonosor. Les nomades qui errèrent pendant tant de siècles dans le midi de la Russie, ne s'élevèrent jamais jusqu'à l'industrie de la brique, et la terre brute, à peu d'exceptions près, fut l'unique matière de leurs constructions militaires et religieuses. Je divise ces constructions en trois grandes catégories, les forts, les remparts et les tumulus, dont je décrirai successivement les caractères et l'import-

tance, me réservant d'entrer ensuite dans quelques détails sur les différences ethnologiques.

Mais avant d'entrer en matière, considérons d'abord les nations qui ont passé sur ce sol, et qui peuvent être les auteurs des monuments qui vont m'occuper.

J'ai déjà exprimé, dans les parties historiques de mon *Voyage au Caucase*¹, mon opinion sur les populations qui ont dû se trouver les premières dans les vastes plaines au nord du Caucase, et j'ai dit que les Finnois-Tchouds paraissent avoir les premiers envahi cette immense étendue de pays. Telle est aussi la manière de voir du comte Jean Potocky. Pendant qu'ils s'y développaient, les races indo-germaniques se répandaient dans les bassins et sur les versants du plateau Arméno-Médique, au sud du Caucase. Leurs migrations les portèrent vers tous les points cardinaux, et quand les premières lueurs de l'histoire commencent à poindre, grâce à Homère, dans le midi de la Russie, déjà nous y trouvons les races indo-germaniques largement établies sur les rives de la mer Noire. Les *Kimmériens* touchent aux *Hippomolques*. Les *As* ou *Asiens* primitifs, et les *Méotes*, colonies mèdes, sont sur les rives du Kouban et s'étendent jusqu'au Don et au Térék. Déjà alors, les races finnoises ont été forcées par les races indo-germaniques de se réfugier dans les hautes vallées du Caucase, principalement sur le versant septentrional, et cette chaîne de montagnes est devenue une île finnoise au milieu des peuples indo-germaniques. Combien donc de migrations, d'invasions, n'ont pas dû avoir lieu, dans des temps qu'il est impossible de scruter!

¹ Cet important ouvrage a été couronné par la société de géographie de Paris. (Note du Directeur.)

Mais au ^{vi}^e siècle avant notre ère, nous savons que les Scythes-Skolottes détruisent l'empire des Kimériens, et ceux-ci émigrent, les uns au nord, à travers les plaines de la Russie, les autres au sud, dans l'Asie mineure.

L'empire des Scythes embrasse le midi de la Russie, et parmi les peuples soumis qui vivent sous leur domination l'on compte essentiellement les Tchouds, agriculteurs qui labourent les fertiles campagnes de la Podolie, de la Volhynie et de l'Ukraine, tandis que les races slaves les cernent par le Nord, l'Occident et l'Orient.

Après la destruction de la domination des Scythes, apparaissent, dans ces mêmes contrées et sur les rives du Dniepr, les races sarmates, d'origine indo-germanique.

Les Avars, dans le ^{vi}^e siècle, les Khazares après eux, et les Ougres qui ont laissé leur nom à l'Ukraine, en font presque le siège de leur empire ¹.

Des Mongoles et des Tatares y firent de courtes apparitions. Tous ces peuples venaient de l'Orient.

Du nord-ouest descendirent les Goths, la seule nation qui ait traversé les marais de Pinsk, de temps immémorial. Sur leurs traces apparaissent les fiers Varègues ou Ross, qui ont laissé leur nom à la *Ross* et à la *Rassava* (petite Ross), petite rivière de l'Ukraine, sur les rives desquelles ils établirent leur grande station sur la route de Constantinople, station qui devint ensuite le siège d'un grand empire.

Dans les ^{xiv}^e et ^{xv}^e siècles, les Litvaniens sous Gédimine, Olgherd et Vitovt, ayant conquis l'Ukraine, s'avancèrent jusqu'à la mer Noire, et Kheron tomba sous leurs coups.

¹ Le vénérable métropolitain de Mohilew, Siestrenczewicz de Bohusz, fait venir le nom de UKRAINE, de *BRAINA*, qui, selon lui, signifie FRONTIÈRES.

Par suite de tant de conquêtes, de tant de révolutions, ne voit-on pas naître aussi sur les rives du Dniepr, la bizarre république des Cosaques, ramassis de vaincus, mélange extraordinaire de toutes nations et de toutes coutumes? Les Varègues en sont le noyau primitif, auquel s'adjoignent successivement tous les peuples qui errent sur ce sol, et jusqu'à des Tcherkesses caucasiens.

Ce sont ces mêmes Cosaques que Kmielnitski défend sur ces mêmes steppes, tant de fois prises et reprises, contre l'orgueil de la république polonaise : terrible vengeance que celle d'un peuple qui se révolte contre l'outrage et l'injustice ! Elle fut le premier signe de la démoralisation de la Pologne, le premier pas vers sa chute. La Pologne courba la tête sous le joug des Turcs et des Tatares, et la nation cosaque, avec ses riches campagnes, fut acquise aux Slaves de Moscou.

Le sol sur lequel ces grandes révolutions, qui préparèrent celles de l'Europe orientale, eurent lieu, depuis les chaînes du Caucase et de la Tauride jusqu'à la mer Glaciale, n'est qu'une immense plaine que nulle autre chaîne de montagnes ne vient sillonner. Les seules inégalités du sol sont quelques ravins épars, creusés, le plus souvent, par les eaux qui serpentent au fond ; les seules falaises, les seuls escarpements, sont ceux qui bordent et diguent les grands fleuves. Dès que l'on a quitté le lit des fleuves ou le fond des ravins, tout est plateau à perte de vue, comme les ondes de l'Océan. Ce n'est point là le désert desséché et inculte de l'Arabie ou du Sahara ; au contraire, il est peu de parties de notre globe qui offrent une pareille richesse de terre végétale. Un vrai *humus* noir s'étend partout, nivelle tout. Mais c'est surtout dans la Podolie, dans la Volhynie, dans le gouvernement de Kiov, de Pultava, d'Ekaterinos-

lav, de Kherson, que la nature a prodigué ses dons.

Cependant, malgré cette fertilité sans exemple, de vastes étendues de terrains restent sans culture, parce que l'un des éléments de la vie y manque pour l'homme..... L'eau est rare ; les sources jaillissantes sur ces plateaux sont presque inconnues. Y creuser des puits est trop dispendieux, vu la profondeur de la nappe d'eau, qui ne fournit souvent qu'une eau dure et calcaire.

Ainsi, les populations se sont toutes portées sur les bords des ruisseaux et des rivières, et ont été forcées d'abandonner de grandes étendues de pays qui restent inhabitées, et qu'on appelle *steppes*. L'agriculteur en cultive les parties qui sont les plus rapprochées des cours d'eau. Les bergers et les peuples nomades profitent du reste. Il en était ainsi dans l'antiquité. Dès la fonte des neiges jusqu'à la fin de juin, rien n'égale la magnificence du tapis de verdure qui recouvre la steppe, émaillée de mille fleurs brillantes abandonnées à elles-mêmes. La nature, comme partout, agit ici en grand, et les fleurs d'une seule couleur, d'une seule espèce, couvrent uniformément un certain espace de terrain, tandis qu'à côté s'étend une autre fleur qui colore le pâturage d'une autre teinte. Je n'en dirai pas davantage sur ce pays, quoiqu'il y eût encore beaucoup d'autres observations intéressantes à faire, tant sur le cours des rivières que sur la distribution des marais et des forêts, la climatologie, la nature des productions, autant de causes qui influent puissamment sur le développement de l'homme et les conditions de la sociabilité.

Je vais traiter des monuments en terre de la Russie d'Europe d'une manière générale, mais ce sont les provinces qui s'étendent de la Baltique à la mer Noire, la Courlande, la Litvanie, le plateau volhyni-

podolien, l'Ukraine et les rives du Dniepr que j'ai plus particulièrement en vue, parce que je les ai le mieux étudiées.

TUMULUS.

Le plus simple des monuments en terre c'est le *tumulus*, amas conique ou pyramidal créé par la main des hommes. Sa hauteur varie de 5 à 150 pieds. Les dimensions de sa base sont aussi variables que celles de sa hauteur. Qui pourrait énumérer tous les monuments de ce genre qui s'étendent du centre de l'Asie jusqu'aux rives de l'Océan qui baigne l'Europe occidentale! La simplicité du monument même, la facilité que l'on avait de pouvoir en ériger partout, l'ont rendu commun à grand nombre de peuples de races différentes, indo-germaniques, mongoles, finnoises. On connaît les tumulus de la Sibérie; les races keltiques en ont élevé de nombreux en France, en Suisse, en Allemagne; les anciens Grecs n'éri-géaient pas d'autres tombes à leurs héros, et comme je l'ai rapporté dans mon *Voyage au Caucase*, les Milésiens semèrent de tumulus les approches de toutes les colonies qu'ils fondèrent sur les rives de la mer Noire.

Au milieu de cette communauté d'industrie, et de cette prodigalité de tumulus, qui prouve que presque chaque peuple de l'antiquité a eu les siens, comment les distinguer? Qui me dira leurs noms?

C'est ici que l'on sent plus que partout ailleurs le néant de la gloire. Combien de milliers de ces tumulus qui ont été élevés pour la postérité, qui ont eu des noms que leur donnait l'administration publique en mémoire de la vaillance d'un héros, qui ont été chantés par les peuples!... Nommez-les maintenant.

Mais je me restreins au sol que j'ai désigné, et je dis d'abord que tout tumulus n'est pas un tombeau,

quoique la plupart des désignations employées par les anciens et les modernes aient trait à cette destination.

Homère appelle le tumulus du nom de *tumbos* (τὺμβός), qui désigne particulièrement le tertre élevé autour du bûcher et par-dessus, en creusant la terre et en l'amoncelant. (Iliade, VII, 336 et 435 ; Od., XI, 77.)

Hérodote, parlant du tumulus des Kimmériens, l'appelle τάφος, de τάπτω, *je rends les honneurs funèbres*, soit en enterrant, soit en brûlant un mort. Il désigne par le terme de χώματα χειρῶν, les tumulus vides élevés par ceux qui n'avaient pas assisté à la bataille de Platée, et qui les construisirent par honte et respect humain.

Chez les nations slaves, les termes les plus usités sont ceux de *Kourgane*, de *Moghily*, de *Sopki* ; selon M. de Kœppen (*Über Tumuli in Russland*), l'on donnerait plus particulièrement le nom de *Sopki* aux tumulus répandus dans le nord de la Russie d'Europe, et semés de là jusqu'en Sibérie. *Sopki*, selon lui, viendrait du mot russe *sypat*, amonceler. Les *Kourganes* appartiendraient à la Russie méridionale, et ce nom dériverait du tatar, *gur*, *kur* ou *kyr*, élévation, colline, tombeau, et *chané*, maison ; *kurchané*, *kourgane*, tombeau, maison, demeure sépulcrale.

Moghily, par contre, est une dénomination générale slave, quoique M. de Kœppen n'ait pu en trouver la racine dans cette langue, et soit allé en emprunter l'étymologie à la langue arabe. *Moghily* signifie un lieu funèbre, de peine et de tourment. *Moghila* et *maghila*, chez les anciens Prussiens et Litvaniens, était la servante de *Ghittinen*, la déesse des enfers ; son rôle était celui d'une furie auprès de Proserpine ; et son nom signifiait *la tourmen-*

teuse. *Mokha*, en celtique, signifie tourment, peine, martyr. Les Vendes et les Kassoubes prononcent *moghilli* et *mogrilli*.

Les Moldaves appellent un tumulus *Rébéa*.

J'ai dit que tout tumulus n'était pas nécessairement un tombeau, et c'est surtout le cas de le dire pour les contrées de la Russie que j'ai désignées. L'observation a prouvé qu'ils avaient plusieurs destinations, et ce n'est que l'habitude qui peut nous apprendre à faire cette différence : il est des tumulus-limites, des tumulus-télégraphes, des tumulus-pyrées, des tumulus-trophées, qui ne diffèrent en rien, par leur forme extérieure, des vrais tumulus funéraires.

Les *tumulus-limites* appartiennent à une grande partie de la Russie, où l'on n'a pas d'autre moyen de désigner les frontières qui séparent les grands domaines. On en élève tous les jours de nouveaux ; mais on les reconnaît généralement à leur alignement et à leur petitesse. Cependant, il est de fait que, dans plusieurs provinces, dans le gouvernement de Pultava entre autres, d'anciens tumulus qui se trouvaient sur le terrain ont été employés comme signes de démarcation.

Les *tumulus-télégraphes*, ou signaux, sont tellement semblables aux tumulus funéraires, qu'il est impossible extérieurement de les distinguer. Depuis les frontières occidentales de la Russie, jusque bien au delà du Dnieper, l'on observe que les hauteurs, les sommets des plateaux, enfin tous les points les plus élevés du pays, sont couronnés de tumulus, tantôt clair-semés, tantôt isolés. Point de lignes bien marquées ; seulement de longues files irrégulières qui se croisent dans tous les sens. Chacun des tumulus est disposé de manière à ce qu'on puisse signaler tous ceux qui couronnent les sommets des

alentours. On a peine, au premier moment, à leur assigner le rôle de simples signaux et de télégraphes; mais les mœurs des anciens nomades qui ont erré sur ces steppes sans bornes, la manière actuelle de voyager dans ces contrées, où nécessairement dans l'indication d'un chemin l'on fait toujours entrer quelques tumulus, désignés chacun sous son nom, et l'histoire surtout, rendent le doute impossible à cet égard. J'ai raconté, dans le 4^e volume de mon *Voyage*, pag. 474, comment les Cosaques de la mer Noire, sur les rives du Kouban, s'en servent jusqu'à présent pour observer les Tcherkesses, et pour donner des signaux au moyen d'une tonne de goudron ou d'une torche de paille. Lorsqu'ils résidaient encore en Ukraine, le long du Dniepr, ils se servaient de la même méthode pour signaler les invasions des Tatares. En 1798, l'on annonça de cette manière en Pologne l'entrée des Russes dans ce royaume. En 1736, dans sa campagne en Crimée, le feld-maréchal Munich érigea aussi des lignes télégraphiques avec des tumulus, qu'il fit disposer par groupes de trois, à chaque demi lieue de France; chaque tumulus était surmonté d'une tonne goudronnée: on en allumait une quand les Tatares se mettaient en marche, deux quand ils se montraient à un poste, et trois quand ils passaient la ligne de défense.

Les *tumulus-pyrées* appartiennent à l'ancien culte druidique et pélasge du *Tonnerre*, comme emblème du Tout-Puissant; ils sont parties essentielles du culte sabéen du soleil et des astres.

Les travaux de M. l'abbé Arri ont prouvé que les *hauts lieux* des Cananéens, chéris aussi des Hébreux, qui s'attirèrent souvent, à leur sujet, la colère de Dieu, n'étaient autre chose qu'une élévation artificielle, couronnée d'un autel sur lequel on sa-

erifait, et où l'on faisait brûler un feu perpétuel. Ces élévations s'appelaient en phénicien *bama*, dont les Grecs firent *βαμῶς*; ce n'était, pour ainsi dire, que le piédestal sur lequel on plaçait l'autel.

En mettant plus de luxe à ces constructions sacrées, on érigea des espèces de tours grossières avec une montée extérieure : on arrivait ainsi à une plate-forme, sur laquelle s'accomplissaient tous les sacrifices, à la vue du peuple assemblé. On donna en hébreu le nom de *chamanim* à l'ensemble de ces édifices religieux, et M. Arri explique ce mot en le traduisant par *les réchauffants, les brûlants*. En Samarie, le nom de *nurgal* signifie *tumulus du feu*.

Les Phéniciens, en civilisant la Sardaigne et l'Irlande, y portèrent la religion de leurs hauts lieux. On retrouve dans ces deux pays des tours antiques dont on ignora longtemps l'usage, que leur nom a enfin révélé. Celui de *Nurhag*, qu'on leur donne en Sardaigne, traduit par le phénicien, selon M. Arri, signifie *feu ardent*. L'escalier est intérieur en Sardaigne, tandis que dans les îles Baléares, aussi colonisées par les Phéniciens orientaux, ces nurhag l'ont extérieurement, comme la Tour de Babel.

Les Persans avaient aussi, comme les Sabéens, des feux sacrés allumés sur leurs *atéche-gah*, ou *maisons du feu*.

Les monuments que je viens de décrire appartiennent tous au grand système du sabéisme oriental.

Le druidisme occidental, à commencer par celui des anciens Pélasges, eut des monuments pareils, c'est-à-dire des hauts lieux servant de bases à des buchers qui brûlaient en l'honneur, non de Baal ou du soleil, mais du dieu du Tonnerre, qui devint le type du Ζεῦς ou Jupiter plus moderne des Hellènes. Du temps de Pausanias (IX, 49), on voyait encore en Béotie des hauts lieux qui dataient de la

civilisation primitive de la Grèce, et qui étaient consacrés à Jupiter le Très-Haut. Les Dodones de la Thessalie et de la Thesprotie, avec leurs forêts de chênes, tenaient à la même origine.

Le druidisme des Pélasges est le même que celui des Keltés et des Germains, et chez ceux-ci, *Teuthatès* est parfaitement identique avec le dieu du Tonnerre des Grecs. Enfin, nous retrouvons un druidisme tout pareil jusque dans la grande nation des Slaves, et le dieu du Tonnerre, adoré sous les noms de *Perkoun*, *Perkowan*, *Peroun*, prouve combien cette ancienne religion de la nature est antique, et combien elle était répandue chez les nations indo-germaniques primitives de l'Europe.

Les Slaves ont été les derniers à abjurer le druidisme pour accepter le christianisme, et parmi eux, ce sont les Litvaniens qui se sont trouvés le plus retardés, puisque leur conversion ne date que de 1386. Les souvenirs et les monuments de leur religion druidique sont tout récents, et il m'a été facile de constater chez les Slaves, et surtout chez les Litvaniens, l'usage des *tumulus du feu*. Dans la hiérarchie religieuse de ces peuples, des prêtres, nommés *krive*, étaient, comme les vestales de Rome, spécialement attachés aux soins d'un bûcher perpétuel qui brûlait en l'honneur de Perkoun, et les Litvaniens, pour donner plus de majesté à ces feux, élevaient des collines artificielles qui étaient de vrais *pyrées* ou *tumulus du feu*. J'en ai vu bon nombre; en fouillant à leur cime, on découvre bientôt leur origine, d'après les ustensiles à attiser le feu, et les amas de charbons et de cendres qui ont fait donner à quelques-uns le nom de *Pillénicheki*, *Colline des cendres*. Parmi les plus importants de ces *pyrées* litvaniens, je citerai celui de *Viélona*, sur le Niémen, qui fut le *Romowé*, ou la résidence du grand-prêtre de la Lit-

vanie, celui de *Raghiniany*, près de Chadov (Szadow), ceux de *Pochevitine*, de *Mésoshten*, de *Polep*, de *Rossiene*, etc. Il serait possible de retrouver ces tumulus-pyrées dans tout l'intérieur de la Russie, dans la Prusse ducale, en Pologne, partout où Perkoun, le Tonnerre, était en vénération comme le plus grand des dieux. Quelques-uns sont énormes; leur forme est allongée; souvent de petits cônes en terre sont placés sur les deux points les plus distants de la plate-forme qui couronne le tumulus. Sur quelques-uns croissent de vieux chênes, qui ont été, jusqu'à présent, l'objet de la vénération des Litvaniens. Je citerai, entre autres, celui de Polep. Le pyrée de *Chrczonizki*, placé à moitié chemin entre Vilkomierz et Chirvinti, n'a été dépouillé que depuis 1828, de son magnifique bocage de vieux chênes. Les dimensions de ces tumulus-pyrées oscillent entre 450 à 500 pieds de long, 400 à 450 pieds de large, et 30 à 40 pieds de hauteur.

Les tumulus des trois classes que je viens de décrire n'ont point été érigés dans le but d'en faire des monuments; ils ne renferment rien qui y ait été déposé avec intention, et s'ils portent des signes extérieurs, ce ne peut être que ceux qui sont les résultats de l'usage qu'on a pu en faire. Au contraire, les deux autres classes de tumulus dont je vais parler, les *tumulus-trophées* et les *tumulus-tombeaux*, sont de vrais monuments.

Et d'abord, j'appelle *tumulus-trophées*, ces monuments communs à beaucoup de races indo-germaniques, qui ont été élevés en mémoire d'un événement quelconque, d'une rencontre, d'un combat, d'un traité, etc. Ils appartiennent à l'ancienne Grèce, comme à la Russie, à l'Allemagne, à la Suède. C'est ainsi que le tumulus de la plaine de Marathon rappelle la victoire des Grecs; que ceux qui bordent les

rives du Scamandre consacrent la mémoire des combats d'Achille et d'Hector, et que celui qu'élevèrent les Kimmériens, entre le Dniestr et le Bog, doit désigner la place où eut lieu le terrible combat qui précéda la migration de ce peuple vers le Nord, selon l'assertion d'Hérodote. Les tumulus-trophées sont ordinairement érigés sur les victimes du combat. On y trouve pêle-mêle des ossements d'hommes, de chevaux, des armes brisées, et quelquefois les tristes restes des prisonniers qui ont été sacrifiés à la vengeance des vainqueurs. En Volhynie, en Podolie, M. Mikouchetski, chargé par le gouvernement russe d'une statistique des tumulus de ces provinces, en ouvrant quelques-uns de ces anciens trophées, a reconnu des squelettes humains auxquels on avait cloué les mains sur les jambes, enfoncé un clou dans la tête ou dans les yeux.

Quelquefois ces tumulus sont complètement vides, et témoignent seulement que deux partis ou deux armées les ont érigés en mémoire de la rencontre, de la visite de deux chefs amis, ou en souvenir d'un traité. Que de réflexions ne pourrait-on pas faire ici sur l'inanité de l'orgueil humain ! Voilà des monuments érigés pour la postérité, et l'oubli le plus profond pèse sur les héros dont ils étaient destinés à rappeler les exploits ; ce n'est que çà et là, et à de grandes distances, que l'on voit un nom, une tradition, une légende se rattacher à quelques-uns de ces souvenirs du passé.

Par exemple, voici comment l'on raconte que fut élevé l'un des plus grands tumulus-trophées de la Russie, celui de *Pérépiakh*, près de Khvastov, gouvernement de Kiov. « Un prince du pays s'était mis en marche à la tête d'une armée pour aller combattre un ennemi qui le menaçait d'une invasion. Par une ruse de guerre, il fit un grand détour pour le prendre à

dos. Sa femme, espèce d'amazone, après son départ, se hâta de rassembler à son tour les femmes, qu'elle arma, et à la tête desquelles elle se mit pour marcher droit à l'ennemi, qu'elle défit complètement. Pour surprendre son mari et ses compagnons d'armes, elle ordonne à ses femmes de se vêtir des habits des vaincus restés sur le champ de bataille ; et son mari, en arrivant avec sa troupe, croit, en effet, avoir devant lui l'ennemi, sur lequel il se précipite avec fureur. Les femmes, par plaisanterie, supportent le choc avec courage, et c'est dans cette rapide bagarre que le mari a le malheur de tuer sa femme chérie, qu'il prend pour le chef ennemi. Reconnaissant alors son erreur, il se tue lui-même de désespoir, et le peuple affligé ensevelit ces deux malheureux époux sous cet énorme tumulus. »

Voilà ce que raconte la naïve tradition ; elle ne dit pas ni quand l'événement eut lieu, ni de quelles nations faisaient partie les vainqueurs et les vaincus, ni si ce malheureux prince n'appartenait point à ces races tcherkesses qui étaient venues s'établir à Tcherkask et sur les rives du Dniepr.

On montre à *Ichekoroche*, l'ancienne Koresène, capitale des Drevliens, le tumulus que la grande duchesse Olga de Kioy fit élever, en 947, en mémoire de sa victoire sur les Drevliens, et de la prise de leur capitale, qu'elle était venue assiéger avec ses fils, pour se venger du massacre de ses ambassadeurs. Cependant, c'est par erreur qu'on lui donne le nom de *tombeau d'Olga*, car cette princesse ne fut point ensevelie à Ichekoroche.

Près de Stéblov, sur la Ross, en Ukraine, de pareils trophées rappellent le siège que le général polonais Tcharnetski fit subir aux Cosaques dans une île de la Ross.

D'autres portent des noms qui se rattachent aux

combats des Tatares, où du fameux Hettman des Cosaques, Khmielnitski.

Tous ces tumulus-trophées dépassent les dimensions ordinaires ; leur masse imposante annonce un grand événement. J'en citerai un qui excite encore de nos jours l'étonnement, et qui peut rivaliser de taille avec celui de Pérépiah. Il se trouve à Sakhnovka, non loin de l'embouchure de la Ross, et il est connu sous le nom de *Pastoucheka*, c'est-à-dire le moghile du Berger. Il mesure 150 pieds d'élévation et 1000 pieds de diamètre par sa base. Sa forme est celle d'un cône régulier. Quelques seigneurs polonais s'associèrent pour faire trancher en deux ce tumulus et en rechercher l'origine. Ils y dépensèrent près d'un millier de francs, et ne purent qu'effleurer sa superficie ; tout le fruit de cette fouille fut la conviction que cet énorme cône consistait en terre rapportée.

Ces messieurs, pour s'expliquer la taille gigantesque de ce monument, supposèrent qu'il appartenait aux invasions de Tamerlan, et ils lui donnèrent le nom de ce fameux conquérant ; mais la tradition locale ne vient certes point à l'appui de cette explication arbitraire.

La *Pastoucheka*, selon les habitants de Sakhnovka, bâtie sur les ruines de l'ancienne Yésiotrof, est le tombeau d'un berger qui conduisit, pendant bien des années, les troupeaux de la ville aux pâturages, et qui les défendit si bien contre les loups, qu'il ne perdit jamais une seule brebis. Les filles de Yésiotrof, pour honorer sa mémoire, firent vœu, après sa mort, de porter tous les jours une poignée de terre dans leur tablier, pour la jeter en passant sur sa tombe, lorsqu'elles allaient à la rencontre des troupeaux qui revenaient, le soir, des pâturages, et ainsi se forma le tumulus du Berger. Cette légende est-elle une allégorie qui a rapport à quelque ancien prince du pays, bon e

brave? je l'ignore; elle me rappelle seulement que l'usage des anciens peuples slaves, encore païens, était d'ensevelir les morts dans le voisinage des habitations, et chaque année la famille jetait sur le moghile d'une personne défunte une charge de terre, comme marque de souvenir. Cet usage se pratiquait généralement en Ukraine, et il s'était conservé après l'introduction du christianisme.

Ceci m'amène naturellement à parler des tumulus funéraires; ici la science est souvent en défaut, et au milieu de tant de peuples qui, de toute antiquité, ont consacré des tumulus à leurs morts, on a peine à retrouver des caractères généraux qui puissent apprendre à distinguer ceux qui appartiennent à chaque nation. Des fouilles consciencieuses et réellement scientifiques pourront seules nous instruire, et jusqu'à présent il me semble qu'on n'a travaillé qu'au hasard et dans le but de trouver des trésors. Les tumulus funéraires se retrouvent partout, quelquefois même avec profusion, mais dans l'incertitude de leur origine, je ne m'attacherai à désigner que ceux qui sont les moins hypothétiques et qui offrent quelque intérêt historique.

(La suite au 3^e vol. de l'*Annuaire* 1.)

FRÉDÉRIC DU BOIS DE MONTPÉREUX.

¹ Cette savante et curieuse étude nous a été envoyée trop tard pour pouvoir être insérée tout entière dans le présent volume. Nous sommes, bien à regret, obligés d'en ajourner le complément.

(Note du Directeur.)

ANNUAIRE
DES
VOYAGES ET DE LA GÉOGRAPHIE

Pour l'année 1845,

PAR UNE RÉUNION DE GÉOGRAPHES ET DE VOYAGEURS,

sous la direction

DE M. FRÉDÉRIC LACROIX.

—
2^e ANNÉE.

—
Prix : 2 francs.
—

PARIS,
GIDE et C^{IE}, LIBRAIRES-EDITEURS,

Rue des Petits-Augustins, 5, près le quai Malaquais.

—
1845